

Fotocatálisis heterogénea como alternativa para la remoción de contaminantes emergentes en aguas residuales

Suher Carolina Yabroudi*, **Fernando Urdaneta**, **Leonardo Gutiérrez**, **María Isabel Adrianza**, **Penélope Melo**.

Centro de Investigación del Agua, Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

*Correo electrónico: yabroudic@yahoo.com

Resumen

Los contaminantes emergentes (CE) han alcanzado importancia a nivel mundial, con impacto medio ambiental considerable, incluye fármacos, productos de higiene y cuidado personal, surfactantes, plastificantes y varios aditivos industriales, siendo la mayor fuente las aguas residuales y efluentes de estaciones de tratamiento de aguas residuales, donde no se alcanza la completa mineralización, registrándose bioacumulación y efectos tóxicos de estos CE en el ecosistema, siendo necesario aplicar tratamientos alternativos como Procesos Oxidativos Avanzados (POA), destacando la Fotocatálisis Heterogénea, donde a partir de la generación del radical hidroxilo lleva a eliminación completa de compuestos resistentes como los CE a los tratamientos convencionales.

Palabras clave: contaminantes emergentes, aguas residuales, POA, fotocatalisis heterogénea.

Abstract

Emerging pollutants (EC) have reached worldwide importance, with considerable environmental impact, including drugs, hygiene and personal care products, surfactants, plasticizers and various industrial additives, the largest source being wastewater and effluent from treatment stations of wastewater, where complete mineralization is not achieved, registering bioaccumulation and toxic effects of these EC in the ecosystem, being necessary to apply alternative treatments such as Advanced Oxidative Processes (AOP), highlighting Heterogeneous Photocatalysis, where from the generation of the hydroxyl radical leads to complete elimination of resistant compounds such as EC to conventional treatments.

Keywords: emerging pollutants, wastewater, POR, heterogeneous photocatalysis.

Highlights

Aplicaciones de la Catálisis Ambiental en el Tratamiento de las Aguas Residuales.

Resumen Gráfico

Introducción

Los estándares no sustentables de producción de compuestos químicos sintéticos y consumo, aliados al crecimiento de la población, han causado serias consecuencias al medio ambiente, con generación y disposición inadecuada de residuos en los ecosistemas acuáticos, en cantidad y complejidad cada vez mayores (aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales, efluentes agrícolas, entre otros), destacando entre los múltiples agentes que atentan contra la integridad de los ecosistemas los contaminantes emergentes (CE) [1].

El término contaminante emergente, se encuentra relacionado con grupos de productos químicos conocidos o de nueva creación, de hecho en 2016 la Red de Laboratorios de Referencia para el monitoreo de sustancias ambientales emergentes de la Comisión Europea (NORMAN, por sus siglas en inglés), estableció 1.036 sustancias como CE, distribuidas en diferentes clasificaciones (Tabla 1), entre las que se encuentran fármacos, sustancias perfluoroalquiladas, subproductos de desinfección, plaguicidas, productos de cuidado personal, antiespumantes, retardantes de llama, anticorrosivos y plastificantes, entre otros [1,2].

La problemática se ha intensificado, debido a que el consumo mundial de productos farmacéuticos en el año 2020 fue superior a 4.500 millones de dosis, un incremento de 24 % en comparación con estadísticas registradas en el año 2015, por lo tanto, más de una dosis de estos productos farmacéuticos fue consumida por la mitad de la población a nivel mundial en 2020, incluidas 943 nuevas sustancias activas en la lista de productos farmacéuticos, por lo que la presencia de CE en los entornos acuáticos (agua potable, aguas

subterráneas, aguas superficiales, afluentes y efluentes de sistemas de tratamiento de aguas residuales), organismos acuáticos y sedimentos, representa un gran desafío para el medio ambiente y la salud humana [1,3].

Estas sustancias no se encuentran incluidas en los programas de monitoreo continuo de calidad de cuerpos de agua. Adicionalmente, los sistemas convencionales de tratamiento de agua (potabilización) y plantas de tratamiento de aguas residuales no se encuentran diseñadas para la adecuada remoción de CE, registrando poca o nula metabolización durante el proceso de tratamiento, por lo tanto, deben ser regulados, monitoreados y estudiados a fondo, ya que su presencia en el ambiente aumenta continuamente [1,2].

Tabla 1. Clasificación de los Contaminantes Emergentes

Clases de compuestos	Ejemplos
<i>Productos farmacéuticos</i>	
Antibióticos	Trimetoprim, eritromicina, amoxicilina, ofloxacina, ciprofloxacina, lincomicina, sulfametoxazol, azitromicina
Analgésicos y anti-inflamatorios	Ketoprofeno, ibuprofeno, indometacina, diclofenaco, ácido mefenámico, acetaminofén, ácido salicílico
Drogas psiquiátricas	Diazepam, lorazepam, alprazolam
Reguladores de lípidos	Bezafibrato, ácido clofíbrico, ácido fenofíbrico

Cont. Tabla 1. Clasificación de los Contaminantes Emergentes

Clases de compuestos	Ejemplos
Beta-bloqueadores	Atenolol, metoprol, nadolol, pindolol, propanolol
Esteroides y Hormonas	Estriol, testosterona, estrona
<i>Productos de cuidado personal</i>	
Perfumes Fragancias	Fragancias, policíclicos y macrocíclicos
Agentes de protección solar	Benzofenona, metilbencilideno, alcanfor
Repelentes de insectos	N,N-dietiltoluamida
<i>Otros</i>	
Antisépticos	Triclosan, clorofeno
Aditivos de la gasolina	Dialquil éteres, metil-t-butil éter
Retardantes de llamas	Difenil éteres polibrominados (PBDEs), Tetrabromo bisfenol A, fosfato
Aditivos y agentes industriales	Agentes quelantes (EDTA), sulfonatos aromáticos
Subproductos de desinfección	Yodo-trihalometanos, bromoácidos, bromoacetnitrilos, bromoaldehídos, cianoformaldehído, bromato

El efecto de los CE en el medio ambiente dependerá de su concentración, persistencia, bioacumulación, tiempo de exposición y/o mecanismos de biotransformación o eliminación [2,3].

La preocupación principal viene del hecho de que los CE causan efectos biológicos, aunque

la información cuantitativa sobre el impacto ecotoxicológico de los mismos es limitada. Estudios realizados hasta la fecha para medir estos efectos, han empleado distintos organismos: invertebrados de agua dulce, peces, algas, mejillones y células humanas embrionarias, reflejando efectos ecotoxicológicos negativos (Tabla 2), siendo los CE que mayor preocupación aumentan las hormonas, fármacos cardiovasculares, antibióticos y antineoplásicos [3].

Tabla 2. Riesgos ecotoxicológicos de algunos CE

Compuesto	Tipo de Riesgo
Diclofenaco: 0,50-50 µg/L	Afecta los tejidos de branquias y riñones en peces de agua dulce (<i>Salmo trutta f. fario</i>).
Ibuprofeno, diclofenaco, E2 y EE2 ~0,01 µg/L	Riesgo para el medio ambiente acuático, con efectos tóxicos crónicos (inhibición de la regeneración en pólipos y reducción en la reproducción).
Mezcla de atenolol, benzafibrato, carbamazepina, ciclofostamida, ciclofloxacina, furosemida, hidrocloroiazida, ibuprofeno, sulfametaxazol: 10-1.000 ng/L	Inhibición del crecimiento de células embrionarias humanas de riñón, con efecto máximo observado de 30% de disminución en la proliferación de células respecto al control.

Actualmente, entre las alternativas de tratamiento de efluentes contaminados con CE, destacan los Procesos Oxidativos Avanzados (POA), al contar con elevado potencial para destruir la mayoría de los contaminantes orgánicos, fundamentándose en la generación de radicales hidroxilo ($\bullet\text{OH}$),

especie altamente reactiva con alto potencial de oxidación, capaz de reaccionar con la mayoría de los compuestos orgánicos de forma no selectiva. Entre sus ventajas destacan:

1. Capacidad potencial para llevar a cabo la profunda mineralización de contaminantes orgánicos y oxidación de compuestos inorgánicos hasta dióxido de carbono e iones (cloruros, nitratos).
2. Reactividad con la mayoría de compuestos orgánicos, evitando la formación de subproductos potencialmente tóxicos presentes en los contaminantes originales, que pueden crearse mediante otros métodos.
3. Descomposición de los reactivos utilizados como oxidantes en productos inocuos [1,4].

Los POA se clasifican en función de la fase de reacción (homogéneos y heterogéneos), o dependiendo del método usado para generar los radicales hidroxilo (químicos, electroquímicos, fotoquímicos, sonoquímicos o radiolíticos). Entre ellos, los más usados son: fotocatalisis heterogénea con TiO_2 , tratamiento con ozono a menudo combinado con H_2O_2 y/o UV, sistemas $\text{H}_2\text{O}_2/\text{UV}$, fenton, foto-fenton y electro-fenton. Cada uno ofrece una vía diferente para producir radicales hidroxilo, evidenciando la versatilidad de los POA, destacando en el tratamiento de aguas y aguas residuales con presencia de CE la fotocatalisis, basada en el uso de dióxido de titanio (TiO_2 en forma cristalina) como fotocatalizador y luz ultravioleta (UV) solar de baja energía (320-390 nanómetros). La Tabla 3, resume los diferentes procesos oxidativos avanzados [2].

La Figura 1, compara los intervalos de caudal y carga orgánica cuantificada como Carbono Orgánico Total (COT) más efectivos para la aplicación de distintos procesos de oxidación o adsorción, en comparación con rangos

efectivos de mineralización de la materia orgánica a través de procesos biológicos, los cuales poseen amplio intervalo de aplicación, sin embargo, su eficiencia es limitada ante la presencia de contaminantes refractarios y altamente tóxicos para los microorganismos [3,4].

Tabla 3. Procesos Oxidativos Avanzados (POA)

Procesos no fotoquímicos	Procesos fotoquímicos
Ozonización en medio alcalino	Fotólisis del agua en ultravioleta de vacío (UVV)
Ozonización con peróxido de hidrógeno ($\text{O}_3/\text{H}_2\text{O}_2$)	UV/Peróxido de hidrógeno
Proceso Fenton	UV/ O_3
Oxidación Electroquímica	Foto-fenton
Radiólisis y tratamiento con haces de electrones	Fotocatalisis

Figura 1. Aplicabilidad de diferentes tecnologías de tratamiento de aguas residuales en función del caudal y carga orgánica

En la actualidad, se avanza en estudios sobre la aplicabilidad de la fotocatalisis en la eliminación total o parcial de CE disueltos en agua y resistentes a los procesos convencionales de tratamiento de aguas

residuales, aspecto a ser abordado en este artículo de revisión [2,3].

Discusión

La fotocatalisis heterogénea empleando como catalizador dióxido de titanio en el tratamiento de aguas residuales, ha despertado interés en la comunidad científica. Por un lado, la fotocatalisis heterogénea, a diferencia de la mayoría de los procesos fotoquímicos, no es selectiva y puede emplearse para tratar mezclas complejas de contaminantes, como el caso de los CE. Por otro lado, la posibilidad de la utilización de la radiación solar como fuente primaria de energía, le otorga un importante y significativo valor medioambiental [5].

El proceso fotocatalítico heterogéneo está basado en la excitación del sólido-catalítico TiO_2 , semiconductor de banda ancha, mediante la absorción de luz de distintas longitudes de onda. En la Figura 2, se ha representado el diagrama de energía de la banda de valencia (BV) y conducción (BC) durante el proceso de excitación del semiconductor bajo irradiación. Se puede observar el mecanismo global del proceso fotocatalítico heterogéneo, que tiene lugar en una partícula de TiO_2 suspendida en una fase acuosa con un contaminante orgánico, empleando oxígeno como agente oxidante [5].

Figura 2. Esquema del proceso fotocatalítico

El proceso fotocatalítico tiene lugar a partir de la irradiación del TiO_2 con luz de una energía

suficiente como para igualar o superar el band-gap del semiconductor, produciendo la excitación de un electrón de la banda de valencia (BV) a la banda de conducción (BC). De esta modo se crean pares electrón-hueco (e^-/h^+) (Ec. 1), que pueden migrar a la superficie del catalizador, quedando atrapadas en sitios superficiales (Ec. 2 y 3) y reaccionar con las especies adsorbidas (Ec. 4 y 5) [3,5].

Los huecos (estados vacíos) que se forman en la banda de valencia del sólido, reaccionan con especies dadoras de electrones, como moléculas de agua o iones hidroxilos unidos a la superficie del catalizador, generando los radicales hidroxilos ($\bullet\text{OH}$), principales responsables de la degradación de la materia orgánica. A su vez, los electrones que llegan a la banda de conducción, pueden reaccionar con una especie aceptora como el O_2 , dando lugar a radicales O_2^- , que participan adicionalmente en la oxidación de la materia orgánica. No obstante, en competencia con los procesos de transferencia de carga, tienen lugar los procesos de recombinación (Ec. 6 y 7), en los que el par electrón-hueco se recombina antes de reaccionar con las especies adsorbidas en la superficie catalítica. Por tanto, la eficiencia final de la reacción fotocatalítica depende de diversos factores, que determinan en definitiva el grado de oxidación total de la materia orgánica. La probabilidad de la recombinación del par electrón-hueco en el seno o en la superficie del semiconductor resulta un proceso crítico, debido a que no hay una separación física entre los sitios de las reacciones anódicas (oxidación por huecos) y catódica (reducción por electrones) [3,5].

Otros parámetros importantes relacionados con el grado total de mineralización (por ejemplo de CE), que en definitiva determinan la selección de las mejores condiciones de operación son: masa de catalizador, concentración inicial de contaminante, pH del medio, longitud de onda de la radiación, flujo de radiación y tipo de agente oxidante y su concentración [4,5].

La fotocatalisis heterogénea como tecnología en el tratamiento de aguas residuales, favorece la remoción de una gran variedad de compuestos tóxicos, recalcitrantes y difícil biodegradabilidad en condiciones atmosféricas. Por otro lado, la posibilidad de utilizar la radiación solar como fuente primaria de energía, añade un alto valor de sostenibilidad al proceso [4].

Es importante señalar que las aplicaciones fotocatalíticas, son especialmente efectivas en el tratamiento de aguas residuales con presencia de CE cuando los efluentes cumplen algunos de los siguientes requisitos:

1. Carga de materia orgánica cuantificada como COT moderada o baja (~100 mg.COT/L).
2. CE no degradables mediante métodos biológicos convencionales.
3. CE de elevada toxicidad.
4. Posibilidad de operación en modo discontinuo.

A continuación se analizarán diversos factores relacionados con el proceso [4].

TiO₂ como fotocatalizador

A pesar de que varios semiconductores (ZnO, ZrO₂, SnO₂, CdS) han sido empleados en la degradación fotocatalítica de compuestos orgánicos, ha sido el dióxido de titanio (TiO₂) el semiconductor que ha recibido mayor

interés en la investigación y desarrollo para su aplicación en fotocatalisis heterogénea. En este sentido, el TiO₂ presenta, entre otras ventajas deseables, costo moderado o bajo debido a que el titanio es un elemento abundante en la corteza terrestre, por lo que es utilizado en una gran cantidad de productos como pigmentos, protecciones solares, pinturas y pasta dentífrica. Además presenta actividad fotocatalítica relativamente alta, estabilidad frente a la foto-corrosión (estabilidad fotoquímica), inerte químicamente y de baja toxicidad [4,5].

Fotocatalisis solar

A diferencia de la luz artificial, la intensidad de la radiación solar no es constante ya que se ve afectada por factores meteorológicos. Por otro lado, la interacción entre la radiación solar y los distintos componentes atmosféricos (O₃, O₂, CO₂, H₂O, aerosoles, etc.), provoca que la radiación que llega a la superficie de la tierra quede restringida a longitudes de onda comprendidas entre 0,30 y 3,00 μm. De toda la radiación incidente, la distribución de la energía corresponde 7,80 % a la región ultravioleta, 47,30 % a la visible y 44,90 % en el infrarrojo. En el caso de TiO₂, la absorción se produce cuando la radiación empleada corresponde a valores de energía mayores que las de su *band-gap* (3,00-3,20 eV), es decir $\lambda < \sim 387\text{-}410$ nm, la energía del espectro solar aprovechable (región UV) en fotocatalisis es reducida [5].

Reactores fotocatalíticos

En reactores fotocatalíticos heterogéneos, a diferencia de los reactores heterogéneos convencionales, la geometría y materiales deben favorecer una absorción eficiente de los fotones incidentes en el sistema, evitando que una iluminación insuficiente limite la velocidad del proceso. Además, en función de la aplicación y escala, el diseño de un reactor fotocatalítico puede contemplar distintas alternativas:

1. Fuente de irradiación: artificial o solar.
2. Modo de operación: discontinuo (por carga) o continuo.
3. Escala: Laboratorio, piloto o industrial.
4. Disposición del fotocatalizador:
Soportado/inmovilizado o en suspensión

En general, lo más importante en este tipo de sistemas, es la reproducibilidad de los resultados mediante el control de todas las variables que intervienen en el proceso [3,4].

Entre los reactores fotocatalíticos destacan los captadores parabólicos compuestos (CPC), los cuales son sistemas de colectores estáticos que poseen una superficie reflectante formada por dos espejos parabólicos, y un tubo de borosilicato situado en el eje central (Figura 3), por donde circula el fluido con el catalizador.

Figura 3. Refracción de radiación solar incidente en la superficie reflectora de CPC

Las ventajas que presentan los sistemas CPC frente a otros sistemas solares son:

1. Aprovechamiento de la radiación solar directa y difusa.
2. Elevado rendimiento y eficiencia fotónica.
3. Costo moderado.
4. Calentamiento del agua muy limitado.
5. Flujo turbulento dentro del reactor tubular y buena transferencia de materia [3,5].

La aplicación de la fotocatalisis heterogénea en el tratamiento de aguas residuales ha

conseguido degradar una gran variedad de compuestos orgánicos y durante la foto-oxidación, el contaminante original puede transformarse en distintos compuestos intermedios, antes de ser mineralizados completamente a CO_2 , H_2O y especies inorgánicas, por lo tanto, el análisis de la ruta de oxidación y evaluación de la toxicidad de los compuestos intermedios de reacción, permite evaluar el grado de mineralización para completar y optimizar el proceso [3,5].

Conclusiones

La fotocatalisis heterogénea muestra ser una alternativa innovadora en el tratamiento de aguas residuales con presencia de CE, en particular, su combinación con procesos biológicos convencionales. Actualmente, los CE no se encuentran legislados, pero representan un riesgo para la salud y el medioambiente, como resistencia microbiológica, daños al sistema endocrino y otro tipo de alteraciones en los organismos y ecosistemas acuáticos.

Referencias

- [1] Rivera, J. A. *Science of the Total Environment*, 613614 (2018) 1263.
- [2] Madhavan, J. *Journal of Hazardous Materials*, 178 (2010) 202.
- [3] Wang, Y. *Chemical Engineering Journal*, 279 (2015) 409.
- [4] Pardeshi, S. K. *Journal of Hazardous Materials* 163 (2019) 403.
- [5] Rodríguez, L. *Journal of Hazardous Materials*, 211-212 (2014) 131.